

Impacto da Anestesia Plantar no Controle Postural de Indivíduos com Hanseníase: Estudo Transversal com Plataforma de Força.

Adriana Aparecida de Oliveira Silva
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3073-2205

Thais Cristina Chaves
Departamento de Fisioterapia,
Universidade Federal de São Carlos-
UFSCar, São Carlos, Brazil.
ORCID: 0000-0002-6222-4961

Maria Thereza R Souza
Programa de Pós-graduação em
Fisioterapia UFTM/UFU –
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8656-6181

Alcimar Barbosa Soares
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Lilian Ramiro Felício
Programa de Pós-graduação em
Fisioterapia UFTM/UFU –
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2237-7610

Resumo— O controle postural depende da integração adequada dos sistemas visual, vestibular e somatossensorial, responsáveis por gerar respostas motoras que mantêm o equilíbrio corporal. Na hanseníase, neuropatia infecciosa crônica, a integridade sensorial é frequentemente comprometida, sobretudo na superfície plantar, o que pode afetar negativamente a estabilidade postural. Este estudo teve como objetivo analisar a influência da anestesia plantar no controle postural de indivíduos acometidos pela hanseníase, por meio da avaliação estabilométrica durante tarefas de equilíbrio estático. Trata-se de um estudo observacional, transversal e controlado, com 44 participantes entre 18 e 65 anos, divididos em dois grupos: hanseníase (n=22), com diagnóstico clínico da doença e presença de anestesia plantar; e controle (n=22), sem histórico de neuropatias. A sensibilidade foi avaliada com monofilamentos de Semmes-Weinstein, considerando anestesia a ausência de resposta ao monofilamento de 300 g (vermelho magenta). A avaliação postural foi realizada em plataforma de força (BIOMECH 400®, 500 Hz) nas condições de apoio bipodal com base aberta e base fechada, em três repetições de 65 segundos cada. Foram analisados os seguintes parâmetros do centro de pressão: deslocamentos ântero-posterior, médio-lateral e total, velocidades ântero posterior, médio lateral e média e área da elipse de confiança. A análise estatística utilizou Modelo Linear Geral para medidas repetidas ($p < 0,05$). Os resultados indicaram aumento significativo da oscilação postural no grupo hanseníase em todos os parâmetros. A condição de base fechada intensificou a instabilidade nos dois grupos, especialmente nos indivíduos com anestesia plantar. Conclui-se que a anestesia plantar decorrente da hanseníase compromete significativamente o controle postural, aumentando o risco de instabilidade e quedas. Tais achados ressaltam a importância da avaliação postural e da intervenção precoce em indivíduos com hanseníase.

Palavras chave— Postural control, Leprosy, Sensibility impairment, Stabilometry

I. INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, que afeta os nervos periféricos e a pele e tem grande potencial incapacitante [1–4]. Na neuropatia hanseniana, os troncos nervosos sofrem agressão importante e prolongada, facilitando a destruição da bainha de mielina, a degeneração axonal e o aparecimento de diversos graus de acometimento sensorio motor [5]. O Brasil tem elevada taxa de prevalência, 1,48/10 mil habitantes em 2018 [6] ocupando o segundo lugar em número de casos novos no mundo [7].

Os sinais e sintomas clínicos da hanseníase derivam das alterações cutâneas e da neuropatia [8]. Alterações sensitivas são comuns, variando em intensidade ocorrendo isoladamente e antes de outras alterações como a fraqueza muscular [9]. Nos membros inferiores, lesões dos nervos tibial e fibular resultam em alterações sensorio motoras e autonômicas incluindo as anestésias plantares 3 [10–12]; tais alterações podem facilitar o surgimento de alterações proprioceptivas, afetar a estabilidade articular [13,14] e modificar a dinâmica da marcha [3,15–17]. Limitações funcionais, alterações do equilíbrio, risco aumentado de quedas, são fatores que podem comprometer a qualidade de vida das pessoas afetadas pela hanseníase, reforçando o estigma.

Manter o equilíbrio postural e a orientação corporal na postura ereta ou semi-estática requer habilidades motoras complexas [18], resultado da interação entre os sistemas visual, vestibular e proprioceptivo [19–21], sendo o controle postural definido como a capacidade de manter o centro de massa ou centro de pressão (CoP) sobre a base de suporte em campo gravitacional [22]. As alterações proprioceptivas podem modificar significativamente o controle do equilíbrio e acionar ações compensatórias de outros sistemas sensoriais [23] e as mudanças bruscas e ou inesperadas nas

posições do corpo podem promover desequilíbrio do CoP e resultar em queda, sendo esta, a manifestação clínica do déficit de equilíbrio por vezes associada a alterações sensoriais de maior intensidade [24,25].

Com a evolução de algumas doenças neurodegenerativas há deterioração da capacidade de controlar o equilíbrio, aumentando a velocidade de oscilação e o deslocamento do CoP, promovendo o aumento do risco de quedas em decorrência das alterações das informações sensorio motoras [25,26]. Assim, lesões nervosas periféricas, mesmo que sem alterações motoras e deformidades, poderiam afetar o input de informações para controle postural [27].

A estabilidade postural tem sido frequentemente estudada para diferentes populações [28–31], entretanto, foram observadas escassas publicações avaliando o equilíbrio de pacientes com hanseníase ou com pequeno tamanho amostral, sem descrição clínica dos pacientes, não sendo possível compreender o nível de acometimento desses pacientes [32,33].

O objetivo deste estudo foi avaliar o equilíbrio de pessoas com e sem anestesia plantar por hanseníase ou outras neuropatias.

II. MÉTODOS

Estudo de caso controle, realizado no Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase (CREDESH), do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, de fevereiro de 2020 a março de 2021.

Foram recrutados 44 participantes com idade entre 18 e 65 anos, sendo 22 participantes no grupo hanseníase anestésico, apresentando áreas de anestesia plantar, em tratamento medicamentoso e clinicamente estáveis. O grupo controle composto por 22 participantes, assintomáticos, sem hanseníase ou quaisquer sinais clínicos de neuropatia periférica. Os grupos foram pareados quanto ao sexo e idade.

Os participantes foram informados verbalmente sobre os procedimentos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes do início do estudo, aprovado pelo comitê de ética Institucional (CAAE: 22920819.2.0000.5152), em conformidade com a Declaração de Helsinki.

Os participantes foram submetidos a avaliação antropométrica [34], ao teste de sensibilidade por meio do Kit de seis monofilamentos de nylon, tipo Semmes-Weinstein (SW), instrumento validado e eficaz para detectar e monitorar neuropatias periféricas, com carga dos monofilamentos variando de 0,05 a 300 gramas [35], avaliação neurológica simplificada preconizada pelo Ministério da Saúde- Brasil.

A sensibilidade plantar foi explorada em 9 áreas plantares, referentes ao território de inervação do nervo tibial posterior e 1 área do nervo fibular, em ambos os pés (Figura 1). A anestesia plantar ou a perda da sensação profunda pôde ser inferida pela falta de resposta à estimulação com os filamentos vermelho magenta (300 gramas).

Fig. 1- A- Kit para testes de sensibilidade (SEMMES-WEINSTEIN MONONOFILAMENTS); B- Localização dos pontos de avaliação da sensibilidade plantar.

Para avaliação de funcionalidade dos membros inferiores foi aplicado o questionário Lower Extremity Functional Scale - LEFS [36], que contém vinte itens, sendo cada item classificado com graus de 0 a 4 na escala Likert, sendo: 0 “nenhuma dificuldade para realizar”, e 4 “extremamente difícil para realizar”. Quanto maior o escore final melhor status funcional [37,38].

Para avaliação do controle postural utilizou-se plataforma de força modelo BIOMECH 400 -EMG System do Brasil® (Figura 2A), sendo a frequência de amostragem de 500 Hz, conectada a um sistema de aquisição e processamento de dados EMGlab2 (EMG System do Brasil®), em diferentes tarefas posturais.

Para a determinação das direções de oscilação do CoP, foram utilizadas as direções [-x] - anterior; [+y] - direita e [+z] – superior. Os sinais obtidos de força (F_x , F_y e F_z) e os momentos dessas forças (M_x , M_y e M_z) de oscilação do Centro de Pressão (CoP) foram calculados utilizando dados brutos e calibrações fornecidas pelo programa do fabricante.

As coordenadas de CoP foram calculadas de acordo com o manual de fabricação. Para análise de dados os sinais foram processados de forma digital com um filtro Butterworth de segunda ordem e passa baixa com frequência de corte de 35 Hz. Os parâmetros a seguir foram calculados a partir do CoP processado: deslocamento anteroposterior, DAP (cm); Deslocamento mediolateral, DML (cm); Área de elipse de confiança, AEC (cm²); pico de velocidade anteroposterior, VAP (cm/s); pico de velocidade mediolateral, VML (cm/s); e Velocidade Média, VM (cm/s).

Os participantes do estudo foram previamente orientados a permanecerem imóveis sobre a plataforma durante os testes. Cada tarefa postural foi avaliada por 60 segundos, com captura do sinal iniciada após período de adaptação de 5 segundos antes do início da coleta. Foram realizadas três repetições, randomizadas ao acaso, com intervalos de 1 minuto entre elas.

Cada participante foi posicionado com a face voltada para a direção posterior da plataforma (- Fx), permanecendo com os braços ao longo do corpo, olhar fixo em alvo posicionado a um metro da plataforma e a altura correspondente à distância do solo aos seus olhos. O ambiente de coleta manteve temperatura e nível de ruídos controlados.

O posicionamento para análise do controle postural foi realizado com base de apoio aberta ou fechada, com e sem auxílio da visão (nesse caso foi utilizada uma venda), sempre com os membros superiores ao longo do corpo, conforme demonstra a Figura 2.

Fig. 2 - A- Plataforma de força, equilíbrio e salto;
B- Base aberta e C - Base fechada

Análise estatística

A média de três repetições de cada tarefa postural foi considerada para análise dos dados e os dados foram registrados como média e desvio padrão. A normalidade foi testada usando o teste Shapiro-Wilk e aceita para todas as variáveis.

A comparação entre as características antropométricas e perfil clínico dos grupos foi realizada utilizando o teste t-Student para amostras independentes e teste X^2 (3x2) para os dados em frequência entre grupos.

A comparação entre os grupos e tarefas foi realizada com o Modelo Linear Geral – medidas repetidas, verificando os efeitos de dois fatores: intergrupos (HANSENÍASE ANESTÉSICO e CONTROLE), e tarefa postural – medidas repetidas (BAOA, BAOF, BFOA, BFOF). Para análises

intergrupos vs. tarefas e intragrupos foi utilizado o teste *post hoc* de Bonferroni. Os testes foram analisados no software SPSS (SPSS Inc., Chicago Illinois) versão 22.0, com nível de significância de 5%.

III. RESULTADOS

Este estudo avaliou 22 participantes com hanseníase multibacilar e 22 participantes compondo o grupo Controle, sem hanseníase ou qualquer outro comprometimento sensorial ou neurológico.

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar diferença entre os grupos em relação ao Grau de incapacidade e à escala funcional para membro inferior (LEFS). Para as variáveis antropométricas, não foi observada diferença estatística entre os grupos.

Tabela 1: Médias e desvios padrão dos dados antropométricos, escala funcional e perfil do quadro de Hanseníase.

Variáveis	Hanseníase Anestésico		Controle		Valor de P
	n	%	n	%	
Idade (anos)	51,05	10,55	50,27	10,31	0,809
Altura (cm)	167,00	9,00	170,00	10,00	0,361
Massa Corporal (kg)	75,68	16,31	75,68	14,91	1,000
Grau de Incapacidade					
0	8	36,36	0	0,00	0,00001
1	14	63,63	0	0,00	
2	0	0,00	0	0,00	
Forma Clínica					
DT Neural	2	9,10	0	0,00	
Dimorfa- Tuberculóide	2	9,10	0	0,00	
Dimorfa-Dimorfa	3	13,63	0	0,00	
Dimorfa- Virchoviana	4	18,20	0	0,00	
Virchoviana	11	50,00	0	0,00	
Classificação Operacional					
Multibacilar	22	100,00	0	0,00	
Nervos espessados					
Tibial Posterior	22	100,00	0	0,00	
Fibular Superficial	19	86,40	0	0,00	
LEFS	49,05	16,77	75,09	8,63*	0,0001

* Teste t-Student para amostras independentes * teste X^2 (3x2)

A Tabela 2 apresenta os resultados dos parâmetros de oscilação do CoP, entre grupos e tarefas. O efeito da interação foi observado entre tarefa*grupo. O grupo

hanseníase anestésico apresentou maiores valores de oscilação postural principalmente na tarefa BFOF [deslocamento anteroposterior $F(3,126)=8,155$, $p<0,001$; deslocamento mediolateral $F(3,126)=5,203$, $p<0,001$; Deslocamento total $F(3,126)=7,799$, $p<0,001$; Área de elipse de confiança $F(3,126)=8,264$, $p<0,001$; Velocidade anterior $F(3,216)=7,400$, $p<0,001$; Velocidade mediolateral $F(3,126)=7,317$, $p<0,001$ e velocidade média $F(3,126)=7,696$, $p<0,001$.

A análise por Modelo Linear Geral aponta diferença significativa em todos os parâmetros de oscilação postural. De acordo com as comparações entre os grupos, observou-se maiores deslocamentos para o grupo hanseníase anestésico: deslocamento anteroposterior (cm) Deslocamento médio lateral (cm); deslocamento total (cm); área da elipse de confiança (cm²); pico de velocidade anteroposterior (cm/s); pico de velocidade médio lateral (cm/s) e velocidade média (cm/s) em todas as tarefas posturais (Tabela 2).

Tabela 2. Médias e Desvio Padrão das variáveis de oscilação do Centro de Pressão (CoP) nas Tarefas de Base Aberta (BA) e Fechada (BF)

Variáveis	Hanseníase Anestésico (n=22)				Valor de P	
	Base Aberta		Base Fechada		(*)	(**)
	OA	OF	OA	OF		
DAP (cm)	1,42 (0,53)	1,84 (1,33)	3,83 (1,16)	5,29 (1,85)	0,000	0,000
DML (cm)	3,30 (1,18)	4,20 (1,78)	3,44 (1,23)	4,91 (1,76)	0,002	0,000
DT (cm)	86,37 (33,44)	120,88 (66,08)	133,35 (48,93)	237,35 (137,75)	0,004	0,000
AEC (cm ²)	2,92 (2,10)	4,76 (5,22)	8,20 (5,00)	14,58 (10,83)	0,000	0,000
VAP (cm/s)	0,60 (0,22)	0,71 (0,32)	1,38 (0,51)	2,49 (1,49)	0,000	0,000
VML (cm/s)	1,19 (0,49)	1,74 (1,03)	1,45 (0,57)	2,54 (1,48)	0,000	0,000
VM (cm/s)	1,44 (0,56)	1,98 (1,08)	2,22 (0,82)	3,95 (2,29)	0,006	0,000
Variáveis	Controle (n=22)				Valor de P	
	Base Aberta		Base Fechada		(*)	(**)
	OA	OF	AO	OF		
DAP (cm)	1,02 (0,30)	1,16 (0,42)	2,98 (0,63)	3,50 (0,89)	0,000	0,000
DML (cm)	2,49 (0,53)	2,80 (0,68)	2,94 (0,62)	3,41 (0,73)	0,002	0,000
DT (cm)	58,08 (9,57)	70,16 (13,16)	96,25 (15,46)	129,42 (30,04)	0,004	0,000
AEC (cm ²)	1,48 (0,63)	1,91 (1,01)	5,28 (2,06)	6,40 (2,41)	0,000	0,000
VAP (cm/s)	0,44 (0,12)	0,48 (0,12)	1,07 (0,21)	1,46 (0,38)	0,000	0,000
VML (cm/s)	0,78 (0,11)	0,98 (0,20)	0,99 (1,31)	1,30 (0,27)	0,000	0,000
VM (cm/s)	0,97 (0,16)	1,17 (0,22)	1,60 (0,26)	2,15 (0,50)	0,006	0,000

* Efeito do grupo (Hanseníase Anestésico e Controle); BAOA (base aberta, olho aberto); BAOF (base aberta, olho fechado); BFOA (base fechada, olho aberto); BFOF (base fechada, olho fechado).

Na comparação entre as tarefas intragrupo, observa-se diferença entre as tarefas, em relação às variáveis de oscilação do CoP, para os grupos Hanseníase e Controle, sendo que BFOF produziu maiores valores oscilação do CoP, em ambos os grupos quando comparado as tarefas de BA (Tabela 3), sendo que no grupo Hanseníase, as tarefas realizadas de olhos fechados (BAOF e BFOF) apresentaram maior oscilação em relação aos olhos abertos (BAOA e BFOA), independente da base (aberta ou fechada).

Tabela 3: Médias e Desvios Padrão das Variáveis de Oscilação do Centro de Pressão (CoP) em relação a tarefa postural (base de apoio, com e sem informação visual), para os grupos Hanseníase e Controle.

Variáveis	Hanseníase Anestésico (n=22)			
	Base Aberta		Base Fechada	
	OA	OF	OA	OF
DAP (cm)	1,42 (0,53)	1,84 (1,33)	3,83 (1,16) ^{a,b}	5,29 (1,85) ^{a,b,c}
DML (cm)	3,30 (1,18)	4,20 (1,78) ^{a,c}	3,44 (1,23)	4,91 (1,76) ^{a,b,c}
DT (cm)	86,37 (33,44)	120,88 (66,08) ^a	133,35 (48,93) ^a	237,35 (137,75) ^{a,b,c}
AEC (cm ²)	2,92 (2,10)	4,76 (5,22) ^a	8,20 (5,00) ^{a,b}	14,58 (10,83) ^{a,b,c}
VAP (cm/s)	0,60 (0,22)	0,71 (0,32) ^a	1,38 (0,51) ^{a,b}	2,49 (1,49) ^{a,b,c}
VML (cm/s)	1,19 (0,49)	1,74 (1,03) ^a	1,45 (0,57) ^a	2,54 (1,48) ^{a,b,c}
VM (cm/s)	1,44 (0,56)	1,98 (1,08) ^a	2,22 (0,82) ^a	3,95 (2,29) ^{a,b,c}
Variáveis	Controle (n=22)			
	Base Aberta		Base Fechada	
	OA	OF	AO	OF
DAP (cm)	1,02 (0,30)	1,16 (0,42)	2,98 (0,63) ^{a,b}	3,50 (0,89) ^{a,b}
DML (cm)	2,49 (0,53)	2,80 (0,68)	2,94 (0,62) ^a	3,41 (0,73) ^a
DT (cm)	58,08 (9,57)	70,16 (13,16)	96,25 (15,46) ^{a,b}	129,42 (30,04) ^{a,b}
AEC (cm ²)	1,48 (0,63)	1,91 (1,01)	5,28 (2,06) ^{a,b}	6,40 (2,41) ^{a,b}
VAP (cm/s)	0,44 (0,12)	0,48 (0,12)	1,07 (0,21) ^{a,b}	1,46 (0,38) ^{a,b}
VML (cm/s)	0,78 (0,11)	0,98 (0,20)	0,99 (1,31) ^a	1,30 (0,27)
VM (cm/s)	0,97 (0,16)	1,17 (0,22)	1,60 (0,26) ^{a,b}	2,15 (0,50) ^{a,b}

^a comparação com BAOA; ^b comparação com BAOF; ^c comparação com BFOA

IV. DISCUSSÃO

Os resultados das avaliações da oscilação postural deste estudo mostraram interações significativas entre os grupos e as tarefas posturais, sendo observado um aumento nos valores de deslocamento e domínio de tempo e área da elipse em todas as variáveis CoP no grupo hanseníase anestésico em comparação com o grupo controle.

Wang e Lin [24] avaliaram 21 indivíduos adultos jovens e induziram de forma experimental alterações da sensibilidade cutânea, sendo observado que as alterações sensoriais dos pés poderiam estar relacionadas às modificações no equilíbrio postural. Além disso, Younesian et al. [39] e Diliberto et al. [40] ao realizarem estudos com pacientes diabéticos observaram a ocorrência frequente das alterações de equilíbrio, em especial relacionados às variáveis de deslocamento, velocidade e tempo de reação para desencadear a correção postural. Os resultados do presente estudo corroboram com os estudos destes autores pois verificou-se alteração nos parâmetros de todas as variáveis analisadas, o que pode ser justificado pela anestesia plantar presente no grupo hanseníase.

De acordo com Viseux [41], os pés representam importante estrutura sensorial, são essenciais para a percepção das mudanças na orientação corporal, facilitando a escolha de estratégias posturais e a obtenção do equilíbrio. O feedback somatossensorial é resultado de informações oriundas de mecanorreceptores presentes na pele e de terminações dos fusos musculares que fornecem informações táteis e proprioceptivas ao SNC que resulta em movimento do CoP em relação à base de suporte [42].

Na hanseníase as alterações sensitivomotoras e autonômicas são comuns, pois os mecanorreceptores cutâneos podem ser afetados e os nervos periféricos podem ter a velocidade de condução diminuída [8] causando redução do input sensorial, o que prejudica as informações

táteis e proprioceptivas ao SNC, e com isso, aumentam a oscilação do CoP, como foi observado no presente estudo.

As tarefas posturais mais desafiadoras, como a base fechada e a restrição visual, produziram maior oscilação em ambos os grupos. Entretanto, essa oscilação foi maior no grupo com hanseníase anestésico.

A restrição da visão e a diminuição da base de suporte são fatores perturbadores das informações ao SNC [24,41]. Quanto menores os limites da base de apoio maior a exigência de feedbacks cutâneos da superfície plantar [41]; assim, a limitação das entradas visuais e a redução da base de apoio podem ter colaborado para a piora do controle postural e aumentado a velocidade de oscilação anteroposterior e mediolateral.

A visão é uma das estratégias mais importantes para o controle postural, compensando prejuízos relacionados à idade e à propriocepção [43]. Indivíduos com neuropatias periféricas, como na diabetes, apresentaram dificuldade em manter o controle postural em situações com privação visual, demonstrando aumento do deslocamento total do CoP, quando comparado a indivíduos saudáveis [39].

No grupo hanseníase anestésico deste estudo, a piora da oscilação postural foi significativa nas tarefas de olhos fechados, o que indica que estes participantes não compensaram de forma eficaz a supressão visual. Nesta amostra, é notório que as demais entradas sensoriais estavam prejudicadas pelo comprometimento do Sistema Nervoso Periférico (SNP), diferente do grupo controle, que, aumentou a oscilação postural decorrente da restrição visual, porém em menor proporção à observada no grupo hanseníase anestésico.

Neste estudo não foi avaliado o apoio unipodal, considerando que o grupo hanseníase, em estudo piloto (não publicado) não conseguiria permanecer por tempo suficiente nesta postura (tempo de permanência inferior a 15 segundos).

Do ponto de vista clínico, as alterações sensitivas e autonômicas nos membros inferiores da superfície plantar são sinais importantes da neuropatia hanseniana e podem comprometer a marcha, predispor ao risco de queda e comprometer a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença. Desta forma, a avaliação fisioterapêutica do equilíbrio é imprescindível para traçar condutas futuras que facilitem os processos de prevenção e reabilitação de incapacidades em hanseníase.

V. CONCLUSÕES

Pessoas diagnosticadas com áreas de anestesia plantar decorrentes de neuropatia hanseniana apresentaram maior oscilação postural comparadas a indivíduos sem hanseníase ou outras neuropatias.

A oscilação do centro de pressão foi maior em situações desafiadoras que predisõem ao risco de queda como a restrição visual e a redução da base de apoio.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

1. **Grossi Araújo M.** Leprosy in Brazil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 2003;36(3):373-382. doi:10.1590/s0037-86822003000300010.
2. **Britton WJ, Lockwood DNJ.** Leprosy. *The Lancet*. 2004;363(9416):1209-1219. doi:10.1016/S0140-6736(04)15952-7.
3. **Ministério da Saúde (Brasil).** *Guia prático sobre a hanseníase*. 2017:70. Disponível em: [link]. Acesso em: 1 de setembro de 2020.
4. **Brasil. Ministério da Saúde.** *Guia de Vigilância em Saúde — 4ª Edição*. 2019.
5. **Scollard DM, Truman RW, Ebenezer GJ.** Mechanisms of nerve injury in leprosy. *Clinical Dermatology*. 2015;33(1):46-54. doi:10.1016/j.clindermatol.2014.07.008.
6. **Ministério da Saúde (Brasil).** *Boletim Epidemiológico Hanseníase 2020. Boletim Epidemiológico Hansen*. 2020 Jan:52. Disponível em: [link].
7. **World Health Organization.** Global leprosy update, 2018: moving towards a leprosy-free world. *Weekly Epidemiological Record*. 2019;94 (agosto):389-412.
8. **Khadilkar SV, Patil SB, Shetty VP.** Neuropathies of leprosy. *Journal of Neurological Sciences*. 2021;420 (dezembro 2020):117288. doi:10.1016/j.jns.2020.117288.
9. **Garbino JA, Marques W, Barreto JA, et al.** Hanseníase neural primária: Revisão sistemática. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*. 2013;71(6):397-404. doi:10.1590/0004-282X20130046.
10. **Ministério da Saúde (Brasil).** *Manual de Prevenção de Incapacidades: Cadernos de Prevenção e Reabilitação em Hanseníase*. 3ª ed. Brasília, DF: Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica; 2008. Disponível em: [link].
11. **Fernandes TRMDO, Lopes RRRM, Dos Santos TSS.** Leg ulcer in lepromatous leprosy – case report. *Anais Brasileiros de Dermatologia*. 2016;91(5):673-675. doi:10.1590/abd1806-4841.20164149.
12. **Santana EMF de, Brito KKG de, Antas EMV, et al.** Factors associated with the development of physical disabilities in Hansen's disease. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*. 2018;60. doi:10.1590/s1678-9946201860027.
13. **Araújo MG.** Hanseníase no Brasil (Leprosy in Brazil). *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 2003;36.
14. **Chan JP, Uong J, Nassiri N, Gupta R.** Lessons From Leprosy: Peripheral Neuropathies and Deformities in Chronic Demyelinating Diseases. *Journal of Hand Surgery (American Volume)*. 2019;44(5):411-415. doi:10.1016/j.jhsa.2018.07.007.
15. **Lockwood DNJ.** Chronic aspects of leprosy — neglected but important. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 2019;113(12):812-816. doi:10.1093/trstmh/try131.

16. **Slim FJ, van Schie CH, Keukenkamp R, Faber WR, Nollet F.** Increased plantar foot pressure in persons affected by leprosy. *Gait & Posture*. 2012;35(2):218-224. doi:10.1016/j.gaitpost.2011.09.010.
17. **Karmakar M, Joshua J, Mahato N.** Changes in plantar load distribution and gait pattern following foot drop correction in leprosy-affected patients. *Leprosy Review*. 2015;86(3):213-219.
18. **Duarte M, Freitas SMSF.** Revisão sobre posturografia baseada em plataforma de força para avaliação do equilíbrio. *Revista Brasileira de Fisioterapia*. 2010;14(3):183-192. doi:10.1590/S1413-35552010000300003.
19. **Loth EA, Albuquerque CE, Ciena AP, Rossi ÂG.** Evaluation of the postural control in young adults by use of Foam-Laser Dynamic Posturography and power platform. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. 2011;17(3):171-174. doi:10.1590/S1517-86922011000300004.
20. **Hong CY, Guo LY, Song R, Nagurka ML, Sung JL, Yen CW.** Assessing postural stability via the correlation patterns of vertical ground reaction force components. *Biomedical Engineering Online*. 2016;15(1). doi:10.1186/s12938-016-0212-z.
21. **Forbes PA, Chen A, Blouin JS.** Sensorimotor control of standing balance. In: *Handbook of Clinical Neurology*. Vol. 159. 2018:61-83. doi:10.1016/B978-0-444-63916-5.00004-5.
22. **Baracat PJF, Ferreira ADS.** Postural tasks are associated with center of pressure spatial patterns of three-dimensional statokinesigrams in young and elderly healthy subjects. *Human Movement Science*. 2013;32(6):1325-1338. doi:10.1016/j.humov.2013.06.005.
23. **Mackinnon CD.** Sensorimotor Anatomy of Gait, Balance, and Falls. In: *Handbook of Clinical Neurology*. Vol. 159. Amsterdam; 2018. doi:10.1016/B978-0-444-63916-5.00001-X.
24. **Wang TY, Lin SI.** Sensitivity of plantar cutaneous sensation and postural stability. *Clinical Biomechanics*. 2008;23(4):493-499. doi:10.1016/j.clinbiomech.2007.11.014.
25. **Biaszczyk JW.** The use of force-plate posturography in the assessment of postural instability. *Gait & Posture*. 2016;44:1-6. doi:10.1016/j.gaitpost.2015.10.014.
26. **Anke Boonstra T, Schouten AC, Van Der Kooij H.** Identification of the Contribution of the Ankle and Hip Joints to Multi-Segmental Balance Control. 2013. doi:10.1186/1743-0003-10-23.
27. **Zhang S, Manor B, Li L.** H-index is important for postural control for people with impaired foot sole sensation. *PLoS One*. 2015;10(3):1-12. doi:10.1371/journal.pone.0121847
28. **Paiva AFG, Thoumie P, Missaoui B.** How far do stabilometric and clinical parameters correlate in peripheral neuropathies? *Gait & Posture*. 2017;52:11-14. doi:10.1016/j.gaitpost.2016.11.010
29. **Chatzistergos PE, Healy A, Naemi R, Sundar L, Ramachandran A, Chockalingam N.** The relationship between hallux grip force and balance in people with diabetes. *Gait & Posture*. 2019;70:109-115. doi:10.1016/j.gaitpost.2019.02.020.
30. **Janura M, Procházková M, Svoboda Z, Bizovská L, Jandová S, Konečný P.** Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. *PLoS One*. 2019;14(10). doi:10.1371/journal.pone.0224145.
31. **Mello MC de, Ferreira AS, Felício LR.** Postural Control During Different Unipodal Positions in Professional Ballet Dancers. *Journal of Dance Medicine & Science*. 2017;21(4):151-155. doi:10.12678/1089-313X.21.4.151.
32. **Loiola Cordeiro T.** Postural Balance Control of the Leprosy Patient with Plantar Sensibility Impairment. *Occupational Medicine & Health Affairs*. 2014;2(3). doi:10.4172/2329-6879.1000158.
33. **Mendes AZ, Concicovski D, Malacarne JM, et al.** Equilíbrio postural em pacientes com sequelas de hanseníase. *Hansen International*. 2014;39(1):3-7.
34. **Ministério da Saúde (Brasil).** *Diretrizes Para a Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase Como Problema de Saúde Pública: Manual Técnico-Operacional*. 2016. doi:978-85-334-2348-0.
35. **Villarroel MF, Orsini MBP, Lima RC, Antunes CMF.** Comparative study of the cutaneous sensation of leprosy-suspected lesions using Semmes-Weinstein monofilaments and quantitative thermal testing. *Leprosy Review*. 2007;78(2):102-109.
36. **Pereira LM, Dias JM, Mazuquin BF, Castanhas LG, Menacho MO, Cardoso JR.** Translation, cross-cultural adaptation and analysis of the psychometric properties of the Lower Extremity Functional Scale (LEFS): LEFS-Brazil. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2013;17(3):272-280. doi:10.1590/S1413-35552012005000091.
37. **Paschualetto DM, da Silva TPV, Nishiyama FS, et al.** Analysis of Functional Failure of Lower Limb in Women with Patellofemoral Pain Syndrome. *Revista Equilíbrio Corpo e Saúde*. 2015;7(1):8-10.
38. **Metsavaht L, Leporace G, Riberto M, et al.** Translation and cross-cultural adaptation of the Lower Extremity Functional Scale into a Brazilian Portuguese version and validation on patients with knee injuries. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2012;42(11):932-939. doi:10.2519/jospt.2012.4101.
39. **Younes H, Farahpour N, Mazde M, Simoneau M, Turcot K.** Standing balance performance and knee extensors-strength in diabetic patients with neuropathy. *Journal of Applied Biomechanics*. 2020;36(3):171-177. doi:10.1123/jab.2019-0365.
40. **DiLiberto FE, Nawoczinski DA, Tome J, McKeon PO.** Use of time-to-boundary to assess postural instability and predict functional mobility in people with diabetes mellitus and peripheral neuropathy. *Gait & Posture*. 2021;83 (janeiro 2020):141-146. doi:10.1016/j.gaitpost.2020.10.016.
41. **Visieux FJF.** The sensory role of the sole of the foot: Review and update on clinical perspectives. *Neurophysiologie Clinique*. 2020;50(1):55-68. doi:10.1016/j.neucli.2019.12.003.
42. **Li L, Zhang S, Dobson J.** The contribution of small and large sensory afferents to postural control in patients with peripheral neuropathy. *Journal of Sport and Health Science*. 2019;8(3):218-227. doi:10.1016/j.jshs.2018.09.010.
43. **Henry M, Baudry S.** Age-related changes in leg proprioception: Implications for postural control. *Journal of Neurophysiology*. 2019;122(2):525-538. doi:10.1152/jn.00067.2019.

Enter the information of the corresponding author:

Author: Adriana Aparecida de Oliveira Silva
 Institute: Universidade Federal de Uberlândia
 Street:
 City: Uberlândia
 Country: Brasil
 Email: adriana.de@ufu.br